

NAFAS YO‘LLARINING SURUNKALI VA ALLERGIK KASALLIKLARIGA OLIB KELUVCHI PM DISPERS ZARRALARI

Salihov Mirilhom Usmonovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-son ichki kasalliklar kafedrasida katta
o‘qituvchisi

Esanov Alisher Akromovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-davolash ishi fakulteti III- kurs talabasi

Annotatsiya: Allergik va surunkali kasalliklar yer yuzidagi eng keng tarqalgan yuqumli bo‘lmagan kasalliklar orasida yuqori o‘rinni egallaydi. Bu dunyo aholisining taxminan 35-40 foizida uchraydi. Keyingi 10 yil ichida dunyoda allergik kasalliklar bilan kasallanish ikki barobarga oshgani alohida tashvish uyg‘otadi. Bunga ekologik muammolar, noto‘g‘ri ovqatlanish, ortiqcha dori-darmonlar va jismoniy mashqlar etishmasligi kabi omillar sabab bo‘ladi. Aytish joizki, bugungi kunda PM dispers zarralari va havoning ifloslanganlik darajasi allergik va nafas yo‘llarining surunkali kasalliklarining kelib chiqishiga asosiy sababchilardan bo‘lib qolmoqda^[1]. Rossiyaning turli mintaqalarida, allergik kasalliklarning tarqalishi 15 dan 35% gacha. Dunyo aholisining taxminan 40% kamida bitta proteinga sezgir, dunyo aholisining 10 dan 30% gacha allergik rinit va 10% gacha dorilar allergiyasidan aziyat chekmoqda^[2]. Allergiya eng keng tarqalgan surunkali kasallik hisoblanadi. Ushbu kasallikning ba‘zi shakllari dunyo aholisining 10 dan 40 foizigacha ta’sir qiladi va 2025-yilga kelib bu kasallikka chalinganlar soni 50 foizgacha oshishi mumkin^[3].

Kalit so‘zlar: Surunkali, allergik kasalliklar, minamata, astma yurak kasalliklari, ekologiya, PM dispers zarralari.

“PARTICLES-DISPERSES THAT CAUSE CHRONIC AND ALLERGIC RESPIRATORY DISEASES

Salikhov Mirilkhom Usmonovich

Senior Lecturer of the Department of Internal Medicine No. 1 at Tashkent
Medical Academy

Esanov Alisher Akromovich

3rd year student of the 1st medical faculty of Tashkent Medical Academy

Annotation: Allergic and chronic diseases are among the most common non-infectious diseases on earth. They occur in approximately 35-40% of the world's population. Of particular concern is the fact that the incidence of allergic diseases in the world will double in the next 10 years. This is due to factors such as environmental problems, poor nutrition, excessive use of drugs, and lack of physical exercise. It should be noted that today, dispersed particles of solid particles and air pollution levels remain one of the main causes of allergic and chronic respiratory diseases 1. In different regions of Russia, the prevalence of allergic diseases ranges from 15 to 35%. About 40% of the world's population is sensitive to at least one protein, 10-30% suffer from allergic rhinitis, and up to 10% have drug allergies 2. Allergy is the most common chronic disease. Between 10 and 40 percent of the world's population suffer from some form of this disease, and by 2025, the number of people with this condition may increase to 50 percent.”

Key words: Chronic, allergic diseases, minemata, asthma, heart diseases, ecology, PM dispersed particles.

**“ЧАСТИЦЫ-РАССЕИВАТЕЛИ ТЧ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ
ХРОНИЧЕСКИЕ И АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ**

Салихов Мирилхом Усмонович

Старший преподаватель кафедры внутренних болезней №1 Ташкентской
медицинской академии,

Эсанов Алишер Акромович

студент 3-курса 1-го медицинского факультета

Аннотация: Аллергические и хронические заболевания относятся к числу наиболее распространенных неинфекционных заболеваний на земле. Встречается примерно у 35-40 процентов населения земного шара. Особую тревогу вызывает тот факт, что заболеваемость аллергическими заболеваниями в мире в ближайшие 10 лет увеличится вдвое. Это вызвано такими факторами, как проблемы окружающей среды, плохое питание, чрезмерное употребление лекарств и отсутствие физических упражнений. Следует сказать, что сегодня дисперсные частицы твердых частиц и уровень загрязнения воздуха остаются одной из основных причин аллергических и

хронических респираторных заболеваний. В разных регионах России распространённость аллергических заболеваний колеблется от 15 до 35%. Около 40% населения земного шара чувствительно хотя бы к одному белку, от 10 до 30% населения земного шара страдает аллергическим ринитом и до 10% — лекарственной аллергией. Аллергия – самое распространённое хроническое заболевание. От той или иной формы этого заболевания страдают от 10 до 40 процентов населения мира, а к 2025 году число людей с этим заболеванием может увеличиться до 50 процентов.”

Ключевые слова: Хронические, аллергические заболевания, минематы, астма, болезни сердца, экология, дисперсные частицы ТЧ.

Kirish: Havosi eng ifloslangan TOP 10 ta davlatlar va 2018- yilgi ifloslanish darajasi bo'yicha O'zbekiston. Kanada atmosferaga eng ko'p karbonat angidrid chiqaradigan o'nta davlatdan biridir. Yiliga 557 million tonna CO₂ ni atmosferaga chiqaradi. Janubiy Koreya havosi Osiyodagi eng ifloslangan havodir. U yiliga 592million tonna CO₂ atmosferaga chiqaradi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod dunyodagi eng iflos shaharlardan biri bo'lib, yiliga 601 milion tonna CO₂ ni atmosferaga chiqaradi. Eronning Ahvaz shahri bugungi kunda yirik metallurgiya markazi va dunyodagi eng iflos shaharlardan biri hisoblanadi va yiliga 648 million tonna CO₂ni atmosferaga chiqaradi. Atrof-muhitni sezilarli darajada yomonlashtiradigan neft-kimyosanoatidan tashqari, Erondagi bu vaziyatning muhim sababi sanksiyalardir. Islom inqilobi tugaganidan beri o'tgan 38 yil davomida eronliklar eski mashinalarda sifati past yoqilg'i bilan haydab kelishgan. Germaniyaning mavjudligi Kanadaning mavjudligi kabi hayratlanarli. U yiliga 798 million tonna CO₂ ni atmosferaga chiqaradi. Ammo aldanmang: yashil maydonlar, yaxshi iqtisod va eko-orientatsiyadan tashqari, Germaniyada ko'plab yirik shaharlar mavjud. Shunday qilib, Shtutgart “Germaniya Pekini” deb ataladi - bu erda tutun yo'q, ammo xavfli zarralar kontsentratsiyasi ancha yuqori. 2014 yilda zarrachalar kontsentratsiyasi 64 kun davomida ruxsat etilgan me'yordan oshib ketdi. Mamlakatning 28 ta hududida havoning ifloslanish darajasi xavfli deb hisoblanadi. Yaponiya havoning ifloslanishi bo'yicha dunyoda 5-o'rinni egallab, yiliga 1,237 million tonna CO₂ni atmosferaga chiqaradi Janubiy Koreyaga qaraganda deyarli ikki baravar ko'p karbonat angidridni chiqaradi. Ammo bularning barchasi orol davlatida tom ma'noda 50 yil oldin sodir bo'lgan voqealar bilan solishtirganda oldinga ulkan

qadamdir. 2011 yilda Fukusima AESdagi avariya dan soʻng Yaponiyadagi ekologik vaziyat biroz yomonlashdi: falokat Yaponiyaning deyarli barcha atom elektr stansiyalari yopilib, koʻmir bilan almashtirilishiga olib keldi. Moskva baʼzan havo ifloslanishining oʻta xavfli darajasini namoyish etadi, ammo baribir Rossiyaning havodagi CO₂ miqdori eng yuqori boʻlgan mamlakatlar roʻyxatida toʻrtinchi oʻrinni Chelyabinsk viloyati va Sibirning sanoat shaharlari taʼminlaydi va havoga 1,617 million tonna CO₂ ni chiqaradi. Rossiyadagi barcha uglerod oksidi chiqindilarining taxminan 6% Chelyabinsk viloyatiga toʻgʻri keladi. Chelyabinsk viloyatidagi Qorabash shahri 1996 yilda ekologik ofat zonasi sifatida tan olingan va ommaviy axborot vositalarida u koʻpincha dunyodagi eng ifloslangan shahar deb ataladi. Hindiston yiliga 2,274 million tonna CO₂ chiqaradi. Ha, Hindiston toza energiyaga intilishini eʼlon qildi, ammo bu qanchalik real ekani katta savol. Mamlakat iqtisodi oʻsib bormoqda, Hindistonning soʻnggi yillarda erishgan asosiy iqtisodiy yutuqlaridan biri bu mamlakatning koʻmir importiga qaramligini kamaytirishdir: Hindiston har yili doimiy ravishda oʻz koʻmir qazib olish hajmining oʻsishi hisobiga oʻsib bormoqda. Amerika Qoʻshma Shtatlar atrof-muhitni ifloslantirish boʻyicha yetakchilar qatorida qolmoqda. Atrof-muhitni muhofaza qilish boʻyicha koʻplab dasturlar va yashil energiya ishlanmalariga qaramay, yiliga 5,414 million tonna CO₂ atmosferaga chiqarmoqda. Amerika oʻpka kasalliklari assotsiatsiyasining 2016 yilgi hisobotiga koʻra, mamlakat aholisining yarmidan koʻpi xavfli havodan nafas oladi. Eng ifloslangan shaharlar quyoshli Kaliforniyada joylashgan. Yaponiya, Rossiya, Hindiston va Amerika Qoʻshma Shtatlari ushbu reytingda qoʻshni qatorlarni egallaydi, biroq, bu mamlakatlar bittaga birlashtirilgan taqdirda ham, bu holatda havoga karbonat angidrid chiqindilari miqdori Xitoyda sodir boʻlayotgan voqealar bilan taqqoslanmaydi.: agar havoning ifloslanishi Olimpiya sporti boʻlsa, Medallar reytingida Xitoy peshqadamga aylangan. Xitoy 10357 million tonna CO₂ ni atmosferaga chiqaradi.”Qizil”, eng yuqori, havo ifloslanish darajasi Xitoyning koʻplab shaharlarida kam uchraydigan narsa emas, shuningdek, zaxarli tutun tufayli millionlab aholi uyda qolayotgani haqidagi xabarlar bor^[4]. Maʼlumot oʻrnida aytish lozimki, Oʻzbekiston 2018 yilda eng ifloslangan havoga ega davlatlar reytingida 16-oʻrinni egalladi. Reyting havo sifatini monitoring qilish bilan shugʻullanuvchi AirVisual xalqaro tashkiloti tomonidan tuzildi. Oʻzbekiston reytingda sariq rang bilan belgilangan davlatlarga yetakchilik qilgan. Bu shuni anglatadiki, havodagi zararli moddalar miqdori qoniqarli darajada, biroq ifloslangan havoga sezgir boʻlgan

kishilar o‘z salomatligi haqida qayg‘urishi lozim. Mintaqaning boshqa davlatlaridan reytingga Qozog‘iston kirdi, u 20-pog‘onadan joy oldi. Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlar reytingda qayd etilmagan. Reytingda Bangladesh, Pokiston hamda Hindiston yetakchilik qilgan - bu mamlakatlar eng ifloslangan havoga ega; eng tozasi - Avstraliya, Finlyandiya va Islandiyada^[5]. Toshkent havosi tarkibida PM2.5 dispers zarrachalari me‘yoridan bir necha o‘n barobar ko‘payishi tez-tez kuzatilyapti. Bu holat zarrachalarning to‘qimalarda yig‘ilib qolishi va surunkali nafas yo‘li kasalliklariga olib borishi bilan xavfli. O‘zbekistonda, ayniqsa Toshkentda havoning ifloslanib borishi so‘nggi 2-3 yil ichida ko‘proq kuzatilyapti. Havo tarkibi tahliliga qaralsa, zaxarli havoning asosiy qismi PM2.5 dispers zarrachalari ekani oydinlashadi. Bu zarracha ayrim kunlari poytaxt havosida me‘yoridan 40-50 marta ko‘payib ketadi^[6].

Ishning maqsadi: Allergik va surunkali kasalliklarga olib keluvchi PM dispers zarralarining organizmga ta‘sirini o‘rganish.

Materiallar va uslublar: Dunyo mamlakatlari Kanada, Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni, Eron, Germaniya, Yaponiya Rossiya, Hindiston, AQSH va Xtoydan ma‘lumotlar yig‘ilib, tahlil qilindi.

Natija: 2016 yil oktyabr oyida Kanada hukumati karbonat anhidrid chiqindilariga soliq joriy etishga qaror qildi. Kanadadan farqli o‘laroq, Janubiy Koreya ekologik vaziyatni yaxshilash uchun hech qanday choralar ko‘rmayapti. Eronda ekologiya masalalari ikkinchi o‘rinda turadi. 2016-yilning noyabr oyida shaharni bo‘g‘ib qo‘ygan halokatli tutun tufayli poytaxtdagi barcha maktablar yopilgan edi va 23 kun ichida 400 dan ortiq odam ifloslangan havodan halok bo‘ldi. 2013 yilda Germaniyada 10 mingdan ortiq odam havodagi azot oksidlarining ko‘payishi tufayli vafot etgan. Minamata kasalligi (og‘ir metallar bilan zaharlanish) kabi ifloslanishdan kelib chiqqan dahshatli sindromlar ko‘plab yaponiyaliklarning hayotiga zomin bo‘ldi. Faqat 1970-yillarda Yaponiya hukumati toza muhitda yashash choralari ko‘ra boshladi. Hindistonda har yili 1,2 millionga yaqin odam havo ifloslanishidan vafot etadi. 166 million Amerikaliklar nafas olayotgan havo tufayli har kuni o‘zlarini astma, yurak xastaliklari va saraton kasalligini rivojlanish xavfiga qo‘yadilar. Xitoyda havo holati yaxshilanmayapti- faqat 2016 yil dekabr oyida mayda to‘xtatilgan PM10 zarrachalarining konsentratsiyasi 800 mkg / m dan oshdi. Taqqoslash uchun: JSST nuqtai nazaridan, PM10 ning o‘rtacha yillik

konsentratsiyasi 20 mkg / m ni tashkil qiladi. PM10 diametrdagi mayda dispers zarrachalar yuqori nafas yo‘llaridan o‘tib, bronxlargacha yetib boradi. PM2.5 esa bu o‘ta mayda dispersli zarrachalar bo‘lgani uchun bu gaz almashinuvi sabab sodir bo‘ladigan o‘pkadagi alveolalardan qongacha o‘tib, o‘pka va to‘qimalarda yig‘ilishni boshlaydi va modda almashinuviga ta’sir qiladi^[7].

Muhokama: Havo tarkibidagi muallaq zarrachalar asosan sanoat korxonalari, qurilish jarayonlari, avtotransport harakati natijasida hosil bo‘luvchi mayda dispers zarrachalar hisoblanadi. Ular o‘lchamiga qarab, PM10, PM4, PM2,5 va PM1 gacha bo‘ladi. Bular orasida organizm uchun eng zararli diametr bu – PM10 dan pasti hisoblanadi. PM10 diametrdagi mayda dispers zarrachalar yuqori nafas yo‘llaridan o‘tib, bronxlargacha yetib boradi. PM2.5 esa bu o‘ta mayda dispersli zarrachalar bo‘lgani uchun bu gaz almashinuvi sabab sodir bo‘ladigan o‘pkadagi alveolalardan qongacha o‘tib, o‘pka va to‘qimalarda yig‘ilishni boshlaydi va modda almashinuviga ta’sir qiladi.

Xulosa: Keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turipti-ki, dunyodagi barcha havosi ifloslangan davlatlarda iqlim va havo tarkibining o‘zgarishi bir qator kasalliklarga olib kelmoqda. Jumladan, og‘ir metallar bilan zaxarlanish, astma, yurak kasalliklari va saraton, surunkali nafas yo‘llari va allergiya kabi kasalliklar uchramoqda. Bundan tashqari qator davlatlarning millionlab aholisi ushbu holatlardan vafot etishi kuzatilgan. Bu ko‘rsatgich 2025 yilga borib 40 -50 foizgacha ko‘payishi kutilmoqda. Bunday holatlarga barham berish uchun bir qator davlat va davlatlararo dasturlarni ishlab chiqish va amalyotga tadbiiq etish dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bayaliev A.J. i dr. Klinicheskie rekomendatsii po reanimatsii va intensivnoy terapii anafilakticheskogo shoka, Rossiya. 2015, 23 c.
2. Volosovs A.P., Krivopustov C.P., Mozorskaya E.V., Krivopustova M.V. Belok profilin kak klinicheski znachimyy allergen v razvitiit sindroma pqlsevoy i pio‘evoy allergii Zdorove rebenka. 2019.-T.- 14. №.7.-C.434-443
3. Drannik G.N. Klinicheskaya immunologiya i allergologiya M., OOO «Meditsinskoe informatsionnoe agenstvo», 2013, c.392

4. Nazarov O.A., Nazarov J.A., Nizomov Q.F., O‘quv qo‘llanma //Klinik allergologiya / Toshkent 2015 198 b.
5. Rukovodstvo dlya prakticheskix vrachey Klinicheskaya allergologiya pod red. akad. RAMN, prof. R.M. Xaitova. Izd-vo «Medpress-inform»
6. Sanitariya, gigiyena va kasbiy kasalliklar tadqiqoti instituti katta ilmiy xodimi Aqida Nosirovaning kun.uz ga bergan intervyusidan;
7. Kurbacheva O.M., Kozulina I.E. Va yana allergiya haqida: epidemiologiya va patogenez asoslari, diagnostika, terapiya. Rus rinologiyasi 2014;22(4):46-50.
8. Allergologiya va immunologiya. Ed. Namazova-Baranova L.S., Baranova A.A., Xaitova R.M. 5-nashr, rev. va qo‘shimcha M.: pediatri; 2020. 512 b.
9. Gerhold K, Blümchen K, Bock A, Seib C, Stock P, Kallinich T, Löhning M, Wahn U, Hamelmann E. Endotoksinlar sichqoncha IgE ishlab chiqarishni, T (H) 2 immun javoblarini va havo yo‘li eozinofilyasining rivojlanishini oldini oladi, ammo havo yo‘llarining giperreaktivligi emas. . Allergiya va klinik immunologiya jurnali 2002 yil iyul; 110 (1): 110-6.
10. Maksimova O.V., Gervazieva V.B., Zverev V.V. Ichak mikrobiotasi va allergik kasalliklar. Mikrobiologiya, epidemiologiya va immunobiologiya jurnali 2014;3:49-60.
11. Xaitov R.M. Immunologiya. Darslik. 3-nashr, qayta ko‘rib chiqilgan. va qo‘shimcha M.: GEOTAR-Media; 2016. 496 b.
12. Justiz Vaillant AA, Vashisht R, Zito PM. Darhol yuqori sezuvchanlik reaksiyalari. 2022. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls nashriyoti. Oxirgi yangilanish 2022-yil 25-avgust. Mavjud: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513315/> Kirish 2023-yil 09-yanvar.
13. Pekar J, Ret D, Untersmayr E. Allergenlarning barqarorligi. Molekulyar immunologiya 2018 avgust;100:14-20.
14. Rimmer J, Santos C, Yli-Panula E, Noronha V, Viander M. Intranazal allergen taqdirini klinik va laboratoriya tadqiqotlari. PLoS One 2015 yil may;10(5):e0127477.
15. Breiteneder H, Mills EN. Oziq-ovqat allergenlarining molekulyar xususiyatlari. Allergiya va klinik immunologiya jurnali 2005 yil yanvar;115(1):14-23.

16.Odilova, O. A. (2021). Cho‘llanish zharayoni o‘rganish bo‘yicha tadqiqot usullari. Journal of Natural Sciences, 1(4).

17.Odilova, O. A. (2021). Tog'li va tog' oldi hududlarida cho‘llanish jarayonini baholash mezonlari (Gubdintau misolida) Iqtisodiyot va jamiyat, (4-1), 550-556.

18.Odilova, O. (2021). G‘o‘bdin tog‘ida cho‘llanish zharayoniga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar. Journal of Natural Sciences, 1(2).

19.Odilova O.A., (2021). O‘rta Zarafshon vodiysi tog' sharoitida daraxt va butalarni muhofaza qilish va ko‘paytirish muammolari.//Tabiat va fan.AQSh. 19-jild, 13-17 b.

20.Alibekov L.A.Inson va tabiat.Fan va texnologiyalari nashriyoti.2016yil56-62 b.

21.Rahmatullaev, A. va Baratov, X. (2020). G‘o‘bdin tog‘i landshaftlarida cho‘llanish zharayonini tazhriba tumani yerdamida o‘rganish.Arhive of Scientific Publications JSPI.

22.To`xtaev A. “Ekologiya” T., “O`kituvchi”, 1998 y.

23.Tursunov X. “Ekologiya asoslari va tabiatni muxofaza kilish”. T., “O`kituvchi”, 1997 y

24.Valiev X.I. “Ekologiya” fanidan maruzalar to‘plami. T., 2000 yil.

Research Science and Innovation House